

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA HUMANIZAÇÃO DO PARTO NORMAL E SUAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS: REVISÃO INTEGRATIVA

[Enfermagem, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 20/11/2023](#)

NURSING CARE IN THE HUMANIZATION OF NORMLA BIRTH AND ITS INTEGRATIVE PRACTICES: INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10161335

Kelvy Francielle Da Silva Gama¹

Letícia Maximiniano Da Silva²

Mirelle Florencio Gomes³

Aline Barros De Oliveira⁴

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo identificar na literatura os benefícios das práticas integrativas no parto normal com a inserção do profissional de enfermagem na assistência, o estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura, e formato descritivo, a busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, Scientific Electronic Library Online e Base de Dados em Enfermagem. O acesso a base de dados e bibliotecas aconteceu a partir do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. No total foram utilizados 12 artigos dos últimos 5 anos: 2018 à 2023, utilizando os seguintes descritores: Parto humanizado, Prática integrativa, Assistência,

Cuidados de enfermagem, Humanização, Gravidez. Cujas motivações vêm a partir da importância das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde ao parto normal. Explicou-se de forma geral que os benefícios das PICS proporcionam de forma positiva um melhor conforto durante o trabalho de parto, já que são práticas capazes de aliviar as dores e favorecem a progressão da parturição. O uso das PICS no parto é muito importante pois é capaz de diminuir o tempo do parto, ajuda no posicionamento fetal e ainda no restabelecimento físico e mental da puérpera. Assim, pode-se notar a importância e necessidade do enfermeiro na implantação das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no parto normal, pois, o enfermeiro tem se tornado um profissional cada vez mais capacitado para exercer as técnicas necessárias de forma científica e humanizada.

Palavras-chave: Parto humanizado, Prática integrativa, Assistência, Cuidados de enfermagem, Humanização, Gravidez.

ABSTRACT

This article aims to identify in the literature the benefits of integrative practices in normal birth with the insertion of nursing professionals in the care, the study consists of an integrative review of the literature, and descriptive format, the search was carried out in the Virtual Health Library, Scientific Electronic Library Online and Nursing Database. Access to the database and libraries took place through the periodical portal of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel. In total, 12 articles from the last 5 years were used: 2018 to 2023, using the following descriptors: Humanized birth, Integrative practice, Assistance, Nursing care, Humanization, Pregnancy. The motivation came from the importance of Integrative and Complementary Health Practices to normal birth. It was generally explained that the benefits of PICS positively provide better comfort during labor, as they are practices capable of relieving pain and favoring the progression of parturition. The use of PICS during childbirth is very important as it can reduce labor time, help with fetal positioning and also with the physical and mental recovery of the postpartum woman. Thus, the importance and need for nurses in the implementation of Integrative and Complementary Health

Practices in normal birth can be noted, as nurses have become increasingly qualified professionals to exercise the necessary techniques in a scientific and humanized way.

Keywords: Humanized birth, Integrative practice, Assistance, Nursing care, Humanization, Pregnancy.

INTRODUÇÃO

A gravidez é um período de mudanças na vida da mulher, essas podem ser psicológicas, fisiológicas, físicas e sociais, transformando de forma singular o modo de vida da gestante. No pré, no pós e durante parto se faz necessário atenção e qualidade de assistência e uma equipe multi e interdisciplinar, tendo em vista os riscos habituais de um parto além de ser considerado um momento muito intenso, pois é a chegada de um novo membro na família e que ficará marcado por toda vida (SILVA *et al.*,2021).

Entretanto, mesmo com toda preparação e expectativa da chegada do bebê, a dor é um dos principais componentes no trabalho de parto em decorrência das mudanças que acontecem na musculatura e estrutura óssea do assoalho pélvico junto as contrações uterinas que forçam a saída do feto pelo canal vaginal durante o período expulsivo do parto, nesse momento o organismo produz e libera na corrente sanguínea uma série de hormônios, entre eles está a ocitocina que é o principal hormônio estimulante do trabalho de parto e das contrações uterinas. Outras alterações vêm acontecer como o sentimento de medo e ansiedade ligados ao momento de incerteza e apreensão, no cérebro humano pode entender esse estresse como um sinal de perigo e acionar sinais de defesa, como a elevação da pressão arterial sistêmica, taquicardia e entre outros (CAVALCANTI *et al.*,2019).

Esses fatores podem dificultar a evolução do parto, ocasionando um trabalho de parto mais prolongado e com mais chances de a mulher evoluir para uma cesárea, no entanto, o enfermeiro obstetra é o profissional capacitado para atuar visando melhorar o bem estar, diminuir a dor, o estresse e a ansiedade aplicando

as práticas integrativas e complementares (PICS) na assistência ao parto humanizado na rede pública e privada (CAVALCANTI *et al.*,2019).

Define-se parto normal que é o momento onde acontece o nascimento do bebê de forma natural sem o uso farmacológico e nem cirúrgico, de forma espontânea com baixo risco e com o posicionamento do bebê de cabeça para baixo com seu nascimento de 37 a 42 semanas de gestação (BRASIL, 1996).

O parto humanizado é quando se respeita a vontade da parturiente e faz tudo com respeito, que é uma forma utilizada pelos profissionais de enfermagem para assim oferecer uma assistência de maior resultabilidade para a parturiente, sobre qual a posição de parto a mesma se sentiria mais confortável no momento do nascimento, e dessa maneira conseguir reduzir os procedimentos invasivos, as medicações excessivas, promovendo mais conforto, segurança e um melhor atendimento durante esse processo, utilizando várias técnicas como: massagens de relaxamento, posições onde a parturiente se sinta mais confortável e acompanhando o tempo natural de cada parto (TORAL *et al.*, 2019).

As PICS são abordagens que utilizam-se recursos naturais terapêuticos e seguros, com uso da escuta acolhedora com ênfase no autocuidado e visão diferenciada do processo saúde-doença, as PICS foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2006 através da Portaria nº 971 que sancionou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a partir daí são ofertadas para população em todo território nacional atendimentos de Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Termalismo Social/Crenoterapia e Medicina Antroposófica (BRASIL, 2017).

Essas práticas são ações de cuidado transversais realizadas na atenção básica, média e alta complexidade, segundo dados parciais do Ministério de Saúde (MS) em 2019 as PICS estiveram em 17.335 dos serviços de saúde do SUS, sendo 15.603 (90%) da Atenção Primária à Saúde (APS), em 4.296 municípios (77%) em níveis de APS, média e alta complexidade e em 100 % das capitais brasileira (BRASIL, 2017).

Em 2017 foram acrescentadas mais 14 práticas: yoga, reiki, dança circular, biodança, osteopatia, quiropraxia, shantala, terapia comunitária integrativa, musicoterapia, meditação, naturopatia, arteterapia, ayurveda e reflexoterapia, logo depois em 2018 através da Portaria nº 702 foram adicionadas cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição das mãos, terapia de florais, ozonioterapia, constelação familiar, aromaterapia, apiterapia, bioenergética, totalizando ao todo 29 práticas ofertados pelo SUS (BRASIL, 2017).

Nesse contexto o cuidado holístico e integral promovidos pelas PICS podem contribuir de maneira positiva na assistência à mulher em trabalho de parto, com objetivo de implementar recursos alternativos e não farmacológicos que facilitem e tornem o momento menos traumático e minimizem a tríade dor-ansiedade- estresse durante o parto assim reduzindo a produção e a concentração do hormônio cortisol e adrenocorticotrófico que junto a adrenalina são liberados fisiologicamente no organismo durante o parto em momentos de estresse. Práticas integrativas podem auxiliar o controle emocional e contribuir para uma melhor perspectiva psicológica da dor e resultar em uma melhor experiência para a parturiente (PITILIN *et al.*, 2022).

O trabalho tem como objetivo identificar os benefícios das práticas integrativas no parto normal e tem como justificativa a integração do profissional de enfermagem diante da assistência ao parto normal e aplicação de práticas integrativas e complementares em busca do bem-estar e melhor direcionamento do trabalho de parto, para que o enfermeiro através desses processos possa compreender suas responsabilidades e o seu papel no ambiente do parto normal e na disseminação de conhecimento, trazendo dignidade tanto para o enfermeiro, quanto para as parturientes.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. De acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008), a revisão integrativa é uma metodologia de pesquisa com resultados de estudos analisados por métodos sistemáticos com uma abordagem integrativa, reunindo, sintetizando e interpretando resultados de

pesquisas para uma melhor identificação do conhecimento permitindo uma compreensão mais detalhada e precisa para gerar novas hipóteses de pesquisas para diversas áreas afins.

Com a finalidade de nortear o presente estudo, sendo o enfermeiro profissional que atua em contato direto com a gestante na humanização do parto normal e suas práticas integrativas, com isso o presente estudo levantou o seguinte questionamento: “quais os benefícios da assistência de enfermagem com as práticas integrativas ao parto normal?”

A etapa de identificação dos estudos selecionados foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, Scientific Electronic Library Online e Base de Dados em Enfermagem. O acesso a base de dados e bibliotecas aconteceu a partir do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) com a utilização do conector booleano AND se deu de tal forma: “parto humanizado” AND “prática integrativa”, “cuidados de enfermagem” AND “humanização”, “parto” AND “terapias complementares”.

Os critérios de inclusão foram artigos primários publicados nos últimos 5 anos (2018-2023) nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordaram os benefícios das práticas integrativas no parto normal. E como critérios de exclusão foram descartados os trabalhos de formato de resumo, os artigos de revisão de literatura, teses, dissertações, notas editoriais que não abordavam a temática em questão.

Realizou-se a extração dos dados com o uso de um instrumento específico elaborado pelas autoras, contemplando: título do artigo, autoria, ano de publicação, objetivo, e principais resultados. Com isso, foram obtidos através de bases de dados um total de 340 artigos, 328 foram excluídos por não atenderem critérios de inclusão, por fim a amostra foi composta por 12 artigos. A figura 1 mostra a trajetória percorrida para a identificação, triagem, elegibilidade e inclusão, através do fluxograma adaptado do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)* (PAGE et al., 2021).

Figura 1- Fluxograma da seleção dos estudos incluídos na revisão integrativa, Caruaru, PE, 2023.

Figura 1. Adaptada do modelo *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), Caruaru, PE, 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram selecionados 12 estudos para compor a amostra, 5 foram no idioma português e 4 foram em inglês. De acordo com o ano 3 artigos são de 2019, 2 do ano de 2020, 3 do ano de 2022 e por fim 4 foram publicados em 2023. A presente pesquisa se desenvolveu com o objetivo de identificar, na literatura, a assistência de enfermagem humanizada a gestante no parto normal juntamente com as práticas integrativas, no qual todos apontam resultados positivos e satisfatórios em relação ao uso das PICS e a humanização do parto promovida pelo enfermeiro, onde foi possível verificar que a assistência de enfermagem é capaz de promover um conforto no momento do parto normal, sendo assim necessário uma melhor compreensão e maior conhecimento do profissional.

Nesse sentido, o Quadro 1 destaca os principais achados nos estudos analisados de acordo com autores, ano, título, objetivo e resultados.

Quadro 1. Síntese das informações dos artigos selecionados em relação a assistência de enfermagem na humanização do parto normal e suas práticas integrativas, Caruaru, PE, 2023.

AUTORES	ANO	ARTIGO	OBJETIVO	RESULTADOS
Cavalcanti <i>et al.</i> ,	2019	Terapias complementares no trabalho de parto: ensaio clínico randomizado.	Avaliar o efeito das práticas integrativas de forma isolada e combinada, sobre a percepção da dor,	O uso das terapias reduz as dores durante o trabalho de parto causando um efeito positivo em relação ao tempo de

			ansiedade e evolução do trabalho de parto.	evolução do trabalho de parto.
Costa <i>et al.</i> ,	2023	Freedom of movement and positioning in childbirth with non-invasive technologies of nursing care.	Discuss non-pharmacological and non-invasive care during	Identify the importance of care for parturiente women during labor and its benefits for better freedom of choice and positioning with non-invasive.
Medina <i>et al.</i> ,	2023	Good practices, interventions, and results: a comparative study between a birthing center and hospitals of the Brazilian Unified National Health System in the	Compare obstetric care in birth centers and public health hospitals, considering good practices.	It was evident that newborn care and exclusive breastfeeding were better in natural birth centers assisted by obstetric nurses compared to births performed in

		Southeastern Region, Brazil.		hospital units.
Mendonça <i>et al.</i> ,	2023	The use of your own voice in labor: a phenomenological study.	To understand the meaning attributed by women to the use of their own voice in labor.	The comprehensive analysis revealed that the voice can provoke a reaction from the environment that makes them suffer. The expression. Of the voice encompasses fear and despair. It is from what they hear that women fear being left in suffering for having bothered the professionals.
Santana <i>et al.</i> ,	2023	O papel do enfermeiro no parto	Identificar e conhecer a visão das	O papel do enfermeiro é de grande

		<p>humanizado: A visão das parturientes.</p>	<p>parturientes em relação ao papel do enfermeiro no parto humanizado.</p>	<p>importância para a mulher antes, durante e após o trabalho de parto com orientações sobre os seus direitos, o enfermeiro deve estar preparado constantemente para atender a sua comunidade.</p>
<p>Toral <i>et al.</i>,</p>	<p>2019</p>	<p>Assistência de enfermagem na humanização do parto: Uma revisão integrativa.</p>	<p>Conhecer a produção científica sobre a assistência do enfermeiro na humanização do parto.</p>	<p>A produção científica destaca a importância do enfermeiro na humanização do parto, principalmente no que tange ao atendimento das diretrizes do Ministério da Saúde.</p>

<p>Pitilin <i>et al.</i>,</p>	<p>2022</p>	<p>Terapia floral na evolução do parto na tríade dor-ansiedade-estresse: estudo quase-experimental.</p>	<p>Avaliar o efeito da terapia floral na evolução do trabalho de parto e na tríade dor-ansiedade-estresse das mulheres durante o nascimento.</p>	<p>A terapia floral pode ser uma alternativa para a mulher durante o trabalho de parto por auxiliar na progressão do parto sem trazer prejuízos ao recém-nascido.</p>
<p>Silva <i>et al.</i>,</p>	<p>2020</p>	<p>Conhecimento de puérperas sobre boas práticas no centro de parto.</p>	<p>Analisar o conhecimento das puérperas acerca de boas práticas realizadas pelos enfermeiros na assistência ao parto e nascimento.</p>	<p>Verifica-se a necessidade de intensificar as ações durante a assistência pré-natal na perspectiva de se empoderar a mulher para o trabalho de parto e parto.</p>
<p>Mefetoni <i>et al.</i>,</p>	<p>2019</p>	<p>Efetividade da auriculoterapi</p>	<p>Avaliar a efetividade da</p>	<p>As parturientes que</p>

		a sobre a dor no trabalho de parto: ensino clínico randomizado.	auriculoterapia sobre a dor na fase ativa do trabalho de parto.	receberam auriculoterapia durante o trabalho de parto mostraram redução na intensidade da dor, que pode caracterizar a efetividade da terapia nessa fase.
Melo <i>et al.</i> ,	2019	Parâmetros maternos e perinatais após intervenções não farmacológicas: um ensaio clínico randomizado controlado	Analisar os efeitos do banho quente, de exercícios perineais com bola suíça ou de ambos durante o trabalho de parto em parâmetros maternos e perinatais	As intervenções isoladas ou combinadas são uma forma segura de assistência ao parto uma vez que elas não afetam negativamente os parâmetros maternos e perinatais.
Magaton <i>et al.</i> ,	2022	Efeitos maternos e perinatais com	Avaliar os efeitos clínicos, obstétricos	Evidenciou-se ação positiva da Essência Floral perante

		<p>utilização de floral no trabalho de parto: ensaio clínico randomizado</p>	<p>maternos e perinatais com o uso de essências florais no trabalho de parto, frente a fatores que o potencializam.</p>	<p>os fatores potencializadores do trabalho de parto, sendo efetiva nas repercussões clínicas e obstétricas maternas, bem como perinatais.</p>
<p>Volpatto <i>et al.</i>,</p>	<p>2022</p>	<p>Benefits of complementary integrative practices (PICs) in labor.</p>	<p>To understand how PICS are used during labor.</p>	<p>It was generally demonstrated that PICS contribute positively to labor, as they are capable of inducing labor, relieving pain and favoring the progression of parturition. The use of PICS is able to reduce the time of delivery, assist in fetal</p>

				positioning and also in the physical and mental reestablishment of the puerperal woman. It is suggested that PICS be widely disseminated and worked on in universities, expanding the training of professionals.
--	--	--	--	--

Ao analisar os estudos selecionados foi observado que as terapias complementares aliadas a uma boa assistência da equipe de enfermagem têm um papel fundamental no alívio da dor, ansiedade e aumento do relaxamento durante o trabalho de parto, pois segundo Volpatto *et al.*, as PICs são capazes de aliviar a dor, induzir e favorecer a progressão do parto, além de também favorecer o equilíbrio físico e mental da puérpera, o autor também destaca a implantação das práticas em universidades a fim de ampliar a formação de profissionais.

De acordo com Pitilin *et al.*, a terapia floral se mostrou capaz de contribuir de maneira positiva para dinâmica uterina e dilatação cervical além de diminuir significativamente o tempo total até o nascimento, como também menores níveis de cortisol representado pelo estresse, fazendo uma análise entre mulheres que usaram da terapia floral e mulheres que utilizaram um placebo,

mostrando que de fato as PICs contribuem de maneira positiva para andamento do parto.

De acordo com Magaton *et al.*, o uso da a Essência Floral *Five Flower* contribuiu para a redução do tempo do trabalho de parto como também auxiliou no enfrentamento da dor e estresse e assim causando um melhor equilíbrio emocional, além de trazer benefícios também ao RN como menor ocorrências e boas condições de nascimento, Magaton *et al.*, evidenciou a importância do enfermeiro obstetra com o cuidado prestado junto ao uso das PICs.

Durante os estudos ficou evidenciado a contribuição das PICs através da assistência do enfermeiro ao controle emocional da mulher durante o parto, em contraponto aos autores anteriores Cavalcanti *et al.*, destaca que a terapia complementar do uso água morna e bola suíça não teve impacto na diminuição da dor durante o trabalho de parto, porém em contrapartida também revelou que de forma subjetiva houve a redução dos níveis de ansiedade das parturientes, o que levou a melhor adaptação no trabalho de parto e colaborou para o enfrentamento da dor, em concordância com os dois autores citados anteriormente Cavalcanti *et al.*, evidenciou que as terapias complementares usadas na sua pesquisa tiveram impacto positivo na abreviação do tempo de evolução do parto.

O uso da auriculoterapia se mostrou favorável em relação ao alívio de dor em mulheres que estavam em trabalho de parto, assim como outras terapias complementares objeto dos autores citados anteriormente, Mafetoni *et al.*, observou melhora nos níveis de dor nas parturientes que usufruíram da técnica de auriculoterapia durante o parto em relação as que fizeram o uso do placebo, o que mostra a eficácia do uso da PIC durante esse momento.

Com isso nota-se a grande importância da enfermagem obstétrica em relação a conduta durante o trabalho de parto que desencadeia em um parto vaginal e como irá prosseguir esta assistência, assim como a aplicação de práticas integrativas para o alívio da dor, promovendo uma escuta acolhedora com atendimento empático e integral, a fim de encorajar a gestante e auxiliar na

redução dos seus anseios e medos, proporcionando conforto e minimizando as dores da paciente para seja um momento ímpar na vida dela, além de diminuir as taxas de morbimortalidade materna e neonatal (SANTANA *et al.*, 2023).

A enfermagem vem sendo essencial para o parto normal, pois o enfermeiro é um profissional capaz de ofertar técnicas de conhecimento científico no parto, segundo a resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 0477/2015 que dispõe através da atuação do enfermeiro na assistência às gestantes, parturientes e puérperas. A enfermagem no mundo do parto é algo complexo e essencial para a continuidade da vida humana, por isso é necessário que a assistência ao parto normal consista em envolver a combinação dos recursos físicos, materiais e humanos e que sejam suficientes para transformar o momento do parto mais acolhedor (COFEN, 2015).

Como limitação desse estudo a escassez de artigos que relacionem mais praticas integrativas com o alívio da dor durante o parto, como também artigos que não foram incluídos por não estarem disponíveis na íntegra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho tem como objetivo entender a assistência de enfermagem na humanização do parto normal e suas práticas integrativas para a integração do profissional de enfermagem diante da assistência ao parto normal e aplicação de práticas integrativas e complementares em busca do bem-estar e melhor direcionamento do trabalho de parto.

Ficou evidenciado que a humanização é primordial e caminha junto as práticas integrativas, pois a autonomia, a liberdade de escolha e a escuta além de fazerem parte da humanização durante o trabalho de parto também são aliadas na aplicabilidade das práticas integrativas, assim se tornam complementares e fundamentais para uma boa assistência a parturiente. Também foi possível avaliar os benefícios do parto normal humanizado para a gestante e o recém-nascido e notou-se que essas práticas integrativas podem proporcionar um bem-estar dos dois como prioridade, por isso, oferece uma vivência livre de traumas, tornando a mulher como protagonista desse momento tão importante,

respeitando as suas escolhas e compartilhando as decisões, podendo reduzir os casos de depressão e estreitando o laço mãe e filho.

Sendo assim durante a elaboração da pesquisa ficou claro que a assistência do enfermeiro utilizando as práticas integrativas e complementares a mulher durante o trabalho de parto traz inúmeros benefícios, como o relaxamento, alívio da dor e estresse, melhor controle emocional, também promove maior autonomia a mulher e domínio do seu próprio corpo, assim desencadeando em um melhor progresso do trabalho de parto, mostrando também como é fundamental o papel do enfermeiro durante o processo aplicando o conhecimento aliado a técnicas e ações de humanização que conduzem o parto da melhor maneira para se obter o melhor desfecho possível.

As práticas integrativas de maneira geral devem ser cada vez mais difundidas e aplicadas e assim melhor estudadas para que seus benefícios e mecanismo de ação no organismo sejam capazes de ser melhor explicados e também novas práticas possam ser descobertas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTI, Ana Carolina Varandas; HENRIQUE, Angelita José; BRASIL, Camila Moreira; *et al.* Terapias complementares no trabalho de parto: ensaio clínico randomizado. **Revista gaucha de enfermagem**, v. 40, p. e20190026, 2019.

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20190026>

COSTA, Aline Caraméz; PRATA, Juliana Amaral; OLIVEIRA, Karolayne Rosa; *et al.* Freedom of movement and positioning in childbirth with non-invasive technologies of nursing care. **Cogitare Enfermagem**, v. 28, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/ce.v28i0.89444>

DEPARTAMENTO, De; SAÚDE, Da Família. **MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**. 128.100. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/pics/Relatorio_Monitoramento_das_PICS_no_Brasil_julho_2020_v1_0.pdf Acesso em: 18 maio 2023.

Gov.br. Disponível em:

https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares_2ed.pdf , Acesso em: 18 maio de 2023.

Gov.br Disponível em:

www.saude.gov.br/redecegonha , e as Portarias nº 1.459 de 24/06/2011 e nº 650 de 05/10/2011, Acesso em: 10 de maio de 2023.

Gov.br Disponível em:

RESOLUÇÃO COFEN Nº 0477/2015 | Cofen , Acesso em: 25 de setembro de 2023.

MEDINA, Edymara Tatagiba; MOUTA, Ricardo José Oliveira; CARMO, Cleber Nascimento do; *et al.* Good practices, interventions, and results: a comparative study between a birthing center and hospitals of the Brazilian Unified National Health System in the Southeastern Region, Brazil. **Cadernos de saúde publica**, v. 39, n. 4, p. e00160822, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311XPT160822>

MAFETONI, Reginaldo Roque et al. Efetividade da auriculoterapia sobre a dor no trabalho de parto: ensaio clínico randomizado. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 28, 2019.

MAGATON, Anna Paula Frassom da Silva et al. Efeitos maternos e perinatais com utilização de floral no trabalho de parto: ensaio clínico randomizado. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 43, 2022.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto enfermagem**, v. 17, n. 4, p. 758–764, 2008. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-07072008000400018>

MENDONÇA, Priscila Paiva de Almeida; VIEIRA, Letícia Becker; SILVA, Valéria Lindner; *et al.* The use of your own voice in labor: a phenomenological

study. **Revista gaucha de enfermagem**, v. 43, p. e20220215, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2022.20220215.en>

MELO, Patrícia de Souza et al. Parâmetros maternos e perinatais após intervenções não farmacológicas: um ensaio clínico randomizado controlado. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 33, 2020.

Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD et al. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Journal of Clinical Epidemiology* [Internet]. Jun 2021 [citado 30 set 2022];134:178-89.

PEREIRA SANTANA, Déborah; DE SOUZA MOREIRA, Renan; DA SILVA MUELLER, Patrícia; *et al.* O papel do enfermeiro no parto humanizado: A visão das parturientes. **Nursing (São Paulo)**, v. 26, n. 296, p. 9312–9325, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.36489/nursing.2023v26i296p9312-9325>

PITILIN, Erica de Brito; SBARDELOTTO, Taize; SOARES, Rozana Bellaver; *et al.* Terapia floral na evolução do parto e na tríade dor-ansiedade-estresse: estudo quase-experimental. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 35, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2022ao02491>

SILVA, Elias De Almeida; PEREIRA, Ana Maria Martins; DANTAS, Sibebe Lima Da Costa; *et al.* CONHECIMENTO DE PUÉRPERAS SOBRE BOAS PRÁTICAS EM CENTRO DE PARTO. **Revista de enfermagem UFPE on line**, v. 15, n. 1, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5205/1981-8963.2021.246029>

Toral A; Regina; C. F; Vilain; Moraes, T; Vivian; R. V; Bittencourt, J. B, C; Carla, T. L. P. Assistência de Enfermagem na humanização do parto: Uma revisão integrativa. *Rev eletrônica estágio Saúde*. ISSN1983-1617 (online) volume 8, número 1, 2019.

VOLPATTO, Danúbia; ALEXANDRE, Larissa Aparecida; ROTOLI, Adriana; *et al.* Benefícios das Práticas Integrativas Complementares (PICs) no trabalho de parto. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, p. e53311528583, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i5.28583>

¹Graduanda do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário
UNIFAVIP

Instituição: Centro Universitário UNIFAVIP

Endereço: Av. Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis, Caruaru – PE, 55024-740

E-mail: kelvyafrancielle123@gmail.com

²Graduanda do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário
UNIFAVIP

Endereço: Av. Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis, Caruaru – PE, 55024-740

E-mail: leticiamaximiano84@gmail.com

³Graduanda do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário
UNIFAVIP

Endereço: Av. Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis, Caruaru – PE, 55024-740

E-mail: mirelleflorencio18@gmail.com

⁴Enfermeira especialista

Instituição: Centro Universitário UniFavip – Wyden

Endereço: Av. Adjar da Silva Casé, N° 828, Edifício Cosmopolitan, Indianópolis,
Caruaru – PE, CEP: 55024-740.

Email: aline.olv@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil